
**BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARI UCHUN GIMNASTIKA
DARSLARINI TASHKIL QILISH**

Saribaev Shuxrat Turdibekovich

GulDPI "Pedagogika" fakulteti,

"Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi" kafedra mudiri

shuxratsariboyev177@gmail.com

Galayev Kaxxor Karimovich

Guliston davlat pedagogika instituti Jismoniy

madaniyat nazaryasi kafedrasini o'qituvchisi

kaxxorgallayev144@gmail.com

Annotatsiya. Jismoniy tarbiya boshlang'ich maktab o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi, nafaqat jismoniy tayyorgarlikni rivojlantiradi, balki kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Jismoniy mashqlarning son-sanoqsiz turlari orasida gimnastika kuch, moslashuvchanlik, muvozanat va muvofiqlashtirishni birlashtirgan intizom sifatida ajralib turadi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich maktab, gimnastika kuch, jismoniy tarbiya.

**ORGANIZING GYMNASTICS LESSONS FOR PRIMARY SCHOOL
STUDENTS**

Saribaev Shuxrat Turdibekovich

GulDPI "Pedagogy" faculty, head of the

"Physical culture theory and methodology" department

shuxratsariboyev177@gmail.com

Galayev Kaxxor Karimovich

Gulistan State Pedagogical Institute Physical

teacher of the cultural theory department

kaxxorgallayev144@gmail.com

Annotation. Physical education plays a decisive role in the comprehensive development of elementary school students, it develops not only physical fitness, but also cognitive and social skills. Among countless types of physical exercise, gymnastics stands out as a discipline that combines strength, flexibility, balance and coordination.

Key words: Primary school, gymnastics, strength, physical education.

Kirish. Boshlang‘ich maktab o‘quvchilari uchun gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil qilish ularning umumiy farovonligi uchun ko‘p foyda keltiradigan qiziqarli va foydali ish bo‘lishi mumkin.

Boshlang‘ich maktab o‘quvchilari uchun gimnastikaning afzalliklari.

Jismoniy tayyorgarlik:

Gimnastika kuch, moslashuvchanlik va muvofiqlashtirish kabi asosiy jismoniy xususiyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu yurak-qon tomir salomatligini mustahkamlaydi va yosh o‘quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligiga hissa qo‘shadi.

Dvigatel ko‘nikmalarini rivojlantirish:

Gimnastika dumaloq, sakrash va sakrash kabi turli harakatlar orqali nozik va qo‘pol motorli ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu ko‘nikmalar kundalik faoliyat va akademik muvaffaqiyat uchun zarurdir.

Intizom va diqqat:

Gimnastika intizom va diqqatni jamlashni talab qiladi, bu bolalarga ko‘rsatmalarga rioya qilish, diqqatni jamlash va mashg‘ulotlar davomida diqqatni jamlash qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Gimnastikada yangi ko‘nikmalarga ega bo‘lish va qiyin harakatlarni o‘zlashtirish bolaning o‘ziga bo‘lgan hurmatini, ishonchini oshiradi. Gimnastikadagi muvaffaqiyat hayotning turli jabhalarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ijobiy fikrlash tarziga aylanadi.

Gimnastika bo‘yicha guruh mashg‘ulotlari bolalarga tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyatini beradi, jamoaviy ish, hamkorlik va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

O‘qituvchilarning gimnastika bo‘yicha o‘qitish bo‘yicha zarur malaka, tajriba va sertifikatlariga ega bo‘lishini ta‘minlash. Bilimli va malakali o‘qituvchi xavfsiz va samarali ta‘lim muhitini yaratishi mumkin.

Ishtirokchilarning xavfsizligini ta‘minlash uchun yoshga mos gimnastika jihozlariga sarmoya kiriting. Paspaslar, panjaralar, to‘sinlar va tonozlar boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining hajmi va mahorat darajasiga mos kelishi kerak.

Asosiy gimnastika ko‘nikmalarini bosqichma-bosqich joriy etuvchi tizimli o‘quv dasturini ishlab chiqing. Asosiy harakatlardan boshlang va asta-sekin bolalarning qobiliyatlariga moslashib, yanada murakkab tartiblarga o‘ting.

To‘g‘ri isinish, nazorat ostida amaliyot va xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni o‘z ichiga olgan qat‘iy xavfsizlik protokollarini amalga oshiring. O‘qituvchilarga ham, talabalarga ham xavfsizlik choralarga rioya qilish muhimligi haqida ma‘lumot bering. Kuchli mashg‘ulotlar jadvali tananing tiklanishiga imkon berish uchun rejalashtirilgan dam olish kunlarini talab qiladi. Haddan tashqari mashq qilish charchoqqa olib kelishi va jarohatlarga moyilligini oshirishi mumkin. Murabbiylar

etarli dam olish intervallarini o‘z ichiga olgan mashg‘ulot rejimlarini rejalashtirishlari kerak.

Barcha ko‘nikmalar darajasidagi bolalar o‘zlarini yaxshi his qiladigan inklyuziv muhit yarating. Tengdoshlarni qo‘llab-quvvatlashni rag‘batlantiring va o‘rganish va o‘sishga yordam beradigan ijobiy muhitni yarating. Sportchilar doimiy va xotirjam uyqu rejimiga ustunlik berishlari kerak.

Muntazam tibbiy ko‘riklar: Muntazam tibbiy ko‘riklar, shu jumladan mushak-skelet tizimini baholash, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni ular kuchayishdan oldin aniqlashga yordam beradi. Erta aniqlash proaktiv choralar ko‘rish imkonini beradi.

Xulosa. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun gimnastika darslarini tashkil etish ularning jismoniy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga qimmatli sarmoyadir. Xavfsiz va tuzilgan muhitni malakali o‘qituvchilar va yoshga mos jihozlar bilan ta‘minlash orqali maktablar bolalarga o‘z imkoniyatlarini o‘rganish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash va jismoniy faoliyatga umrbod muhabbatni rivojlantirish imkonini beradi. Gimnastika orqali biz kelajak avlodning umumiy farovonligi va muvaffaqiyatiga hissa qo‘shishimiz mumkin.

Talabalarning sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishga bo‘lgan keskin ehtiyoj, oliy ta‘lim muassasalarida mavjud nazariy yondashuvlar, pedagogik vosita va innovatsion ta‘lim imkoniyatlarini rivojlantirish, yoshlarning o‘z salomatligini saqlash va sog‘lomlashtirish jarayonlariga munosabati, sog‘ligi, qiziqishi va faolligini e‘tiborga olishni taqozo etadi.[1]

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211.

2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet

3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.

4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y.